

“SADDI ISKANDARIY” DOSTONI TAHLILIDA GERMENEVTIK YONDASHUVNING AHAMIYATI

Xayrullayeva Sharofat Sayfullayevna

Samarqand shahar 43-IDUM ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925602>

Annotatsiya: Ushbu maqolada matn tahlili jarayonida germenevtik yondashuvning ahamiyati, “Saddi Iskandariy” dostoni talqinidagi o'rni haqida mulohazalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: “Saddi Iskandariy” dostoni, germenevtik yo'nalish, timsol, ramz, jom, oina, ya'juj-majuj, sad.

Asarning tahlili, talqini ko'p omillarga bog'liqligi jihatidan murakkab hodisa hisoblanadi. Asar vositasida uning ortida turgan betakror subyektni anglash, asar mohiyatini tushunish jarayoni bugungi kunda Germenevtik yondashuv orqali ko'proq amalga oshirilmogda. Buning sababi uning tahlil borasidagi keng imkoniyatlari va nazariy asoslaridir. Germenevtik metodologiyaga ko'ra tahlil jarayonida muayyan matnning til tizimi orqali uning ortidagi ijodkor shaxsiyati bilan muloqatga kirishadi va asar mohiyati sharhlanadi. Adabiyotshunos Bahodir Karimov uni quyidagicha izohlaydi: “Germenevtika asosida ish ko'rilganda, matn mohiyati sohtalashtirilmaydi, qandaydir o'tkinchi mafkuraviy manfaatlarga qurbon qilinmaydi. Badiiy asarni har kim o'zicha, o'z dunyoqarashiga mos, bilimi va hayotiy tajribasi darajasida tushunadi, his etadi. Asarda yo'q narsa izlanmaydi, bor narsa berkitilmaydi.” Aytib o'tilganidek germenevtik yondashuvda asar mohiyatini ochish maqsad bo'ladi va bu bir-biriga bog'liq ikki jarayonda amalga oshiriladi. “Germenevtika oldida bir-biriga bog'liq ikkita vazifa turadi: birinchisi – matndagi lisoniy ifodani muayyan til tizimining uzvi sifatida o'rganish, ikkinchisi – uning ortida turgan betakror subyektni anglash.” Asar badiiy-estetik g'oyasi matnga nisbatan birlamchi hodisa sanaladi. Yozuvchi o'z mushohadalarini talqin etish uchun asar turini, sujet va kompozitsion qurilishni, til unsurlarini tanlaydi. Ularni yoritiladigan mushohadalarga muvofiqlashtirib o'z qarashlarini asar zamiriga singdiradi. Xuddi shu vositalar germenevtik yondashuvda badiiy asar tahlili asosini tashkil etadi. Tahlil xususida navoiyshunos Ibrohim Haqqul ham quyidagilarni aytadi: “... tahlilda birinchi galda til ruhi va so'z hayotiga diqqat- e'tibor doimo o'zini oqlaydi. Oqlagani shuki , ramz, majoz, timsollar ham til izmidan chetga chiqib ketolmaydi.” Yuqorida keltirilganidek, til tizimidagi mavjud uzvlar asar mohiyati tomon yo'naltiradi. Mumtoz adabiyotimizda, Xususan, Alisher Navoiy ijodida ramz va timsollarning asar badiiy-estetik g'oyasi shakllanishida o'rni beqiyos. Asar sujetida keltirilgan voqelik bir libos bo'lsa, uning zamiriga

singdirilgan ramziy timsollarga ijodkor mushohadalarining salmoqli qismi yuklanadi. “Hermenevtikada badiiy asarga tadqiqiy yondashuv ustuvorlik qiladi. Tahlilchi badiiy matnning qatlaridagi birlamchi g’oyadan tashqaridagi yashirin ma’nolarni bugungi qarashlar tufayli paydo bo’lgan anglamlarni topishga intiladi.” Komil inson konsepsiyasi Navoiy ijodining mohiyatini tashkil etadi. Bu tendensiya jumladan, “Xamsa” tarkibidagi dostonlar zamirida ham aks etgan. Iskandar obrazining olamshumul jahongirlikidan ko’ra ustoz saboqlarini umri davomida o’rganib, hayoti davomida amal ham qilayotgan orif timsoliga yaqinlashtiradi. Komillik inson botinining tadriji, zamirining musaffolashishi bilan bog’liq jarayon. Shu sababdan inson vujud dunyosini tavsifi, nafsni tazkiya etish va ko’ngil, qalbni yuksaltirish xususida badiiy-estetik mushohadalar keng izohlanadi. Inson vujudi – olami sug’roni tavsif etishda mohiyatini teranroq anglash, ko’z oldida gavdalantirish maqsadida obrazli tarzda ramziy timsollardan foydalanadi. Hermenevtik yondashuv tushunish nazariyasi va metodologiyasi sifatida til uzvlari, yozuvchi uslubi, asarning tuzilishi va sujetining ijodkor badiiy-estetik g’oyalarga muvofiq tashkillanishi kabilarga tayanadi. “Saddi Iskandariy” dostoni tahlilida hermenevtik yondashuv shoirning ijoddagi o’ziga xos uslubi va til vositalarini qay tariqa uyushtirishi, an’anaviylik zamiridagi individual holatlarda nomoyon bo’ladi. Xususan, Alisher Navoiy ijodiga xos jihatlaridan biri ramziylikning timsollar orqali ifodalanishi “Xamsa” dostonlarida ramziy timsollar dostonlarda assosiativ tarzda qo’llanilganini ko’rishimiz mumkin. Xususan, Iskandar oinasining “Farhod va Shirin” dostoni sujeti va badiiy-estetik g’oyasi shakllanishida o’rni beqiyos. Yoki dostonlarda “jom” timsolining bir necha dostonlarda qo’llanilishi va bosh obrazning qirralarini ochib berishi mumkin bo’lgan jihatlar u bilan bog’liq tahlillarga jiddiy e’tibor qaratishni taqazo etadi. Yaxlit asar va uning qismi bo’lgan timsollarni tushunish, eng birinchi navbatda, ijodkor konsepsiyasi bilan bog’liq. “Bunda tushunish hermenevtik doira deb atalmish aylana bo’yicha kechadi. Ya’ni bir tomondan, matn – muallifining ruhoniy dunyosi hayoti ifodasi, uning ruhiy dunyosi esa o’zi yashagan davrning bir qismi deb qaraladi.” Navoiy ijodida hermenevtik yondashuv asosidagi tahlil tengsiz shaxsiyatning asarlariga ko’chgani o’rganilish jihatidan ham ahamiyatlidir. Bu timsollarning har biri o’zi nomlab kelayotgan sifatlar, xususiyatlar bilan tashqi va ichki bog’liqliklarga ega va uzoq yillar davomida shakllanib kelayotgan tashbehlariga asoslanishi xalq og’zaki ijodida ham o’z aksini topgan. “Saddi Iskandariy” dostonida ham inson nafsining timsollari dev ko’rinishidagi maxluqlar, son-sanoqsiz chumolilar, ya’juj-ma’juj, sehr ahli, tilism, orqali ifodalangan. Iskandar botinining tadriji

ko'ngilga ishora qilib kelgan timsollar vositasida nomoyon bo'ladi. Dastlab sayohatlari davomida Jomni qo'lga kiritgan Iskandarning doston keyingi qismlarida Oinaga ega bo'lishi solik qalbining inkishofidek. Ezguliklar qalbda qaror topadi. Qalbning nafs ammoradan xalos bo'lib, safoga to'lgan qalbda ezgulikning barqarorlashishi va o'zgacha xususiyat kasb etishi jihatidan ham ko'ngil timsollari dostonlarda turlicha va izchilikda talqin qilingan. Ilohiy ma'rifat va ishqqa vosil qalb – may ya'ni ishq to'la jom orqali ifodalansa, botini nafs qutqusidan mosuvo solik qalbi – Oina tarzida talqin etilgan. Oinaning safosini saqlash, tiyra yetkazmaslik uchun dostonga yana bir timsol “sad” kirib keladi. U komil inson zamirida iymon, islom, e'tiqod, iroda, sabr va bardosh jamiki xulqi hamidalardan bunyod bo'lgan ezgulik devoridir. Chunki komil inson zamirida ham nafs dunyosi mavjud, ammo ruhoniyyat olami ezgulik devori bilan himoya qilingan. Bu kabi epik asarlarda yana qo'rg'on, qasr, hisor kabi so'z va tushunchalarga ham duch kelamizki, ular o'zlik vodiysini qat aylayotgan solikning vujud dunyosi va uning ajoyib-g'aroyiblarining timsoli. Dostonga germenevtik yondashuv orqali komillik yo'lga qadam qo'ygan orifning botinidagi tadrijini anglashimiz mumkin bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Alisher Navoiy. Saddi Iskandariy. – Toshkent: G'afur G'ulom, 1991.
2. Erkinov A. Alisher Navoiy “Xamsa”si talqini manbaalari. – T.: Tamaddun. 2018.
3. Komilov N. Tasavvuf. – T.: Movaraunnahr. 2009.
4. Haqqulov. I. Taqdir va tafakkur. – T.: “Sharq” 2007.
5. Yo'ldoshev. Q, Yo'ldosheva M. Badiiy tahlil asoslari. – T.: 2016 .
6. Haqqul I. Badiiy matn tahlili va talqin muammolari (ilmiy to'plam). – T.: 2012. 13-bet.
7. Karimov B. Abdulla Qodiriy germenevtik tafakkur. – T.: Akademnashr, 2014. 5-bet.